

“Short Neck” *Elasmosaurus* versus “Long Neck” *Elasmosaurus*: a Revanche

“Short Neck” *Elasmosaurus* versus “Long Neck” *Elasmosaurus*:
the Rematch

BATTAGLIA,[†] D.K.; OLIVEIRA,[†] T.C.N. & STEFANO,^{*} W.

[†]Deborah Koprck Battaglia
deborahkb@hotmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em História
da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos
de Pesquisas do Brasil – CNPq.

[†]Tiago Costa Netto de Oliveira
tiago.oli.2@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em História
da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos
de Pesquisas do Brasil – CNPq.

^{*}Waldir Stefano
waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor na UPM. Líder do Grupo de Estudos
em História da Geologia e Paleontologia; Diretório
dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

Edward Drinker Cope

Edward Drinker Cope (Figura 1) nasceu em 28 de julho de 1840 na Filadélfia, foi um importante pesquisador na área da história natural paleontologia, seus trabalhos contribuíram com a descrição de vários fósseis juntamente com Joseph Leidy¹ (1823–1891) e Charles Othniel Marsh (1831–1899) (Gill, 1897).

Figura 1 Edward Drinker Cope. Fonte: Smithsonian Institution Archives.

¹Joseph Leidy é considerado por muitos como o pioneiro da paleontologia dos vertebrados que por aproximadamente 20 anos, praticamente trabalhou sozinho na área, até o momento em que Cope e Marsh começaram seus trabalhos, quando isso aconteceu, tivemos um expressivo desenvolvimento da paleontologia naquele período (Gill, 1897; Lanham, 1973; Storrs, 1984).

²A revista *The American Naturalist*, teve início em março de 1867, em Boston e logo em 1885 se tornou a principal fonte de informação científica. A revista não trazia somente informações científicas, também era um meio de comunicação com notícias jornalísticas o que a fazia singular; com o decorrer do tempo alguns editores perceberam um possível nicho de mercado de publicação de revistas voltadas tão somente para as ciências, nesse momento, por exemplo, surgem revistas com enfoque em zoologia, botânica etc., entretanto a *The American Naturalist* não renunciou aos seus objetivos prosseguindo por um tempo no mesmo formato e ainda que tenha por dificuldades editoriais e financeira a revista persiste até hoje (Conklin, 1944).

³É interessante dizer que o interesse pela paleontologia fez com que Cope investisse a maior parte do dinheiro recebido de herança em expedições para coleta de fósseis; as principais foram a U.S Geological Survey em 1871; Kansas, Indiana State Survey; Canadian Geological Survey e a Texas State Survey (Osborn, 1929).

Desde a infância Cope já demonstrava interesse na natureza, por isso quando viajava com o pai tinha sua atenção voltada aos animais como serpentes, por exemplo, além disso tinha interesse também por geografia, em especial o estudo de mapas; logo aos seis anos de idade já havia visitado o museu da Academia de Ciências Naturais da Filadélfia, e o que tudo indica essa ida ao museu corroborou com o desejo em estudar história natural. Logo depois, na sua juventude, Cope até em razão da sua curiosidade pela ciência recusou o convite do seu pai para trabalhar na fazenda, preferindo assim se dedicar aos estudos de Anatomia Comparada na Universidade da Pensilvânia com o professor Leidy (Gill, 1897; Osborn, 1929; Lanham, 1973; Storrs, 1984).

Com o decorrer do tempo os estudos científicos de Cope foram redirecionados aos fósseis, o que propiciou a sua primeira contribuição científica descrevendo fósseis de répteis no artigo *On the primary divisions of the salamandridae with the descriptions of the new species* publicado no periódico *Proceedings of the Academy of Natural Sciences* em 1859, o que se sucedeu adiante foi uma vasta produção descrevendo fósseis de animais em diversos periódicos inclusive no periódico famoso da época o *The American Naturalist*,² o qual Cope se tornou editor (Gill, 1897; Osborn, 1929).

Muitas das publicações de Cope foram respaldadas nas descobertas de fósseis durante as suas expedições, que inicialmente foram financiadas por recursos próprios proveniente da herança³ deixada pelo seu pai. As expedições de Cope produziram efeito, uma vez que vários fósseis foram encontrados, muitos deles bem conservados, como foi o caso do *Elasmosaurus platyrurus*, que aliás foi o estopim do conflito entre Cope e seu colega Othniel Charles Marsh (1831-1899) que será explicado adiante neste artigo; daí em diante as expedições tornaram-se competitivas entre os dois ri-

vais fossilistas,⁴ então, Cope e Marsh disputaram para ver quem mais descobria fósseis e quem publicava mais as suas descobertas (Cope, 1968; Everhart, 2017; Gill, 1897; Osborn, 1929).

Por esse motivo, Cope e Marsh contribuíram com achados importantes para a paleontologia, uma vez que parte dos fósseis encontrados estavam em bom estado, como mencionamos, assim, eles puderam ser bem descritos; mais de 140 novas espécies de fósseis foram caracterizadas durante a disputa acirrada que ficou conhecida como a “Guerra dos Ossos” (Gill, 1897; Storrs, 1984).

A rivalidade entre Cope e Marsh também resultou na publicação de mais de 1.300 trabalhos, incluindo artigos e livros, ao total foram 600 novas espécies de animais retratados que viveram no Cretáceo e Terciário, porém, com esse tipo de comportamento dos dois fossilistas, não tardou para que um deles, no caso Cope assumisse um cargo universitário⁵ na Academy of Natural Sciences of Philadelphia entre 1889 e 1895 (Gill, 1897; Osborn, 1929).

Além das suas pesquisas e do magistério, Cope dividia o seu tempo participando das sociedades U.S. National Academy of Sciences, Societie Geologique de France; Geological Society of London, Academy of Natural Sciences e American Philosophical Society. Após a sua morte em abril de 1897 sua coleção de fósseis, seus livros e suas publicações, enfim seus pertences foram doados⁶ satisfazendo seu desejo, a maior cedida à Academia de Ciências Naturais da Filadélfia (Gill, 1897; Osborn, 1929).

Othniel Charles Marsh

Othniel Charles Marsh (figura 2) nasceu em 1831 em Nova Iorque, desde a infância colecionou minerais e fósseis revelando o que reservava para o seu futuro. Marsh quando adulto se tornou uma referência na paleontologia juntamente com Edward Drinker Cope e Joseph Leidy (American Experience, 2011; Wortman, 1899).

Figura 2 Othniel Charles Marsh. Fonte: Smithsonian Institution Archives.

Logo aos vinte e um anos Marsh ingressou na Academia Phillips Andover, e após a sua graduação ingressou na Universidade de Yale com o interesse nos estudos de geologia, paleontologia e mineralogia (American Experience, 2011; Wortman, 1899).

Essa dedicação de Marsh pela ciência logo lhe rendeu frutos e, em 1866, ocupou a primeira cadeira de Paleontologia de Vertebrados dos EUA na Universidade de Yale, uma proeza e tanto até porque Marsh antes mesmo de assumir a disciplina na universidade, já havia publicado alguns artigos de paleontologia em periódicos importantes como o American Journal of Science (Wortman, 1899).

Coincidentemente, assim como Cope, Marsh também recebeu uma herança familiar por parte de um tio, logo Marsh empregou o dinheiro em suas viagens a caça de fósseis no Oeste do país e em 1871 publicou a descrição de serpentes do período Terciário do Wyoming, além de comunicar a descoberta dos restos do primeiro fóssil de pterodáctilo dos EUA, e em seguida anunciou a descoberta de mamíferos do Terciário e vértebras de aves do Cretáceo. Além disso, em 1874 discorreu sobre a ancestralidade do cavalo moderno no livro Fossil Horses in America e em 1877 descreveu um dinossauro em Rocky Mountain inaugurando uma avalanche de descobertas de fósseis no Oeste dos E.U.A. (Wortman, 1899).

Durante sua carreira Marsh foi eleito membro de várias sociedades científicas na América e na Europa, recebendo prêmios como, por exemplo, a Medalha Bigsby da Sociedade Geológica de Londres em 1877 pelo reconhecimento das suas pesquisas nos campos da geologia e paleontologia, e finalmente foi presidente da Academia Nacional de Ciências em 1882 (Wortman, 1899).

Othniel Charles Marsh morreu em 18 de março de 1899 em sua casa em New Haven, Connecticut (Wortman, 1899).

A “Guerra dos Ossos” (The Bone Wars)

A guerra dos Ossos foi um incidente que marcou a história da Paleontologia, na última metade do século XIX retratando uma disputa entre dois fossilistas, Othniel Charles Marsh e Edward Drinker Cope (Gill, 1897; Hawley, 2009; Wheeler, 1960).

O interesse pela paleontologia fez com que Cope e Marsh no início trabalhassem juntos na busca de fósseis, principalmente dinossauros, mas com o decorrer do tempo essa relação desencadeou uma série de conflitos que os levaram a uma disputa para saber quem descrevia mais fósseis, quem tinha maior reconhecimento na paleontologia etc., esta rivalidade entre esses dois fossilistas ficou conhecida como a “Guerra dos Ossos”⁷ (Figura 3) (Drabele, 2017; Lanham, 1973; Storrs, 1984; Wheeler, 1960).

Com o passar do tempo, a rivalidade entre Cope e Marsh aumentou, e o “gatilho disparou” quando Cope descreveu um fóssil de um réptil marinho, o *Elasmosaurus platyurus*, uma espécie do grupo dos plesiossauros⁸ Na verdade esse fóssil havia sido achado por Theophilus H. Turner⁹ (1841–1869) em Fort Wallace, Kansas (mapa 1) e enviado a Cope, que supôs inicialmente pertencer ao gênero Plesiosaurus, porém ele precisava de mais elementos para se certificar da sua classificação, então pediu ajuda a Turner para procurar mais restos do animal; Turner conseguiu encontrar mais vestígios do fóssil que possibilitou Cope de se assegurar que o fós-

⁴O termo fossilista foi utilizado durante o período do conflito da “Guerra dos Ossos” para nomear alguém que se dedicava à coleta e estudo de fósseis (Kolbert, 2005).

⁵Entre 1889 a 1895 Cope se dedicou parte do seu tempo a Academia de Ciências Naturais da Filadélfia, lecionando o curso de Anatomia Comparada substituindo Joseph Leidy, que aliás foi o responsável por orientar os primeiros trabalhos de Cope (Gill, 1897; Osborn, 1929).

⁶Além de suas coleções de fósseis o próprio crânio de Edward D. Cope foi entregue para ser exposto no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia (Gill, 1897; Osborn, 1929).

⁷Bone Wars ou Great Dinosaur Rush.

⁸Os plesiossauros são répteis que apresentam um longo pescoço com muitas vértebras cervicais e uma curta região caudal (Cope, 1870b).

⁹Theophilus H. Turner foi o responsável por encontrar próximo do Fort Wallace, na formação geológica de Pierre Shale, Kansas fragmentos de um fóssil de *Elasmosaurus platyurus* (Reingold, 1985 apud Hawley, 2009).

sil era realmente o *Elasmosaurus platyurus*, diante disso, publicou a descrição do animal em 1868 na revista Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Everhart, 2005; Everhart, 2017; Gill, 1897; Hawley, 2009; Lanham, 1973; Cope, 1868; Reinhold, 1985 apud Hawley, 2009).

achava que o fóssil pertencia ao gênero Plesiosaurus, isso teria chamado a atenção de Leidy, que notou um engano na reconstituição do fóssil, pois para Leidy, Cope teria interpretado as vértebras cervicais como sendo caudais, trocando o sentido da coluna vertebral e dessa maneira, posicionou o crânio na extremidade da região caudal, alterando o padrão corporal do fóssil em relação a outros Plesiosaurus (Figura 5.A) (Everhart, 2017; Storrs, 1984; Cope, 1870b).

Figura 3 Edward D. Cope vs Othniel C. Marsh. Ilustração atual se referindo à “Guerra dos Ossos” Fonte: Ilustração publicada na The Pennsylvania Gazette em 2017, arte feita por David Hollenbach (Drabele, 2017).

Para compreendermos como a descrição do *Elasmosaurus platyurus* serviu de estopim para o desencadeamento da guerra entre Cope e Marsh, precisamos lembrar que inicialmente Cope

Figura 4 Regiões de achados importantes de Cope e Marsh. Em destaque amarelo está o ponto onde o fóssil do *Elasmosaurus platyurus* foi encontrado. Mapa modificado a partir do original (Everhart, 2005; Osborn, 1929; Wortman 1899).

É interessante notar, que erros de descrições de fósseis eram comuns no período de Cope e Marsh, principalmente quando se tinha uma rivalidade entre fossilistas, pois ao desejarem encontrar um número grande de fósseis, as descrições feitas pelos naturalistas muitas vezes eram feitas sem o detalhamento necessário para uma correta reconstituição. Assim, quando Leidy apontou o erro ao Cope, o artigo já havia sido publicado, então Cope logo corrigiu sua descrição e publicou uma nova versão da descrição do fóssil logo no ano seguinte, em 1869, Synopsis of the Extinct Batrachia, Reptilia and Aves of North America, Part I (Figura 5.B), mas o fato curioso que se deu é que Cope tentou resgatar as cópias da publicação anterior para destruí-las, possivelmente ele pensou que se conseguisse destruir a primeira publicação ninguém poderia alegar que ele havia cometido um engano (Everhart, 2005; Cope, 1870b).

Figura 5 *Elasmosaurus platyurus*. A. Ilustração da primeira descrição do *E. platyurus* feita por Cope com o posicionamento do crânio na extremidade da região caudal. B. Ilustração da descrição do *E. platyurus* com a correção do posicionamento do crânio e coluna vertebral. Fonte: Figuras modificadas e editadas a partir das publicações originais de Edward D. Cope (A: Cope, 1869; B:Cope, 1870a).

Como Cope não conseguiu destruir as cópias da primeira publicação, escreveu uma carta para Leidy no *The American Journal of Science and Arts* explicando que seu erro na descrição do *E. platyurus* havia ocorrido influenciado pelos trabalhos sobre a anatomia do gênero *Cimoliasaurus* feitos pelo próprio Leidy, como vemos a seguir:

[...] Primeiro, quanto a direção da coluna vertebral, tenho pouca dúvida que o Prof. Leidy está correto em sua determinação, especialmente pois eu já apontei que ao descrever aquela posição como verdadeira, as articulações vertebrais e os arcos escapular e pélvico, pareciam ser o inverso dos demais *Plesiosaurus*. Prof. Leidy, no entanto, não faz menção a principal causa desse erro, que foi a semelhante inversão da coluna vertebral em suas próprias descrições do gênero *Cimoliasaurus*, publicado pela primeira vez em 1851 e republicado em duas partes em 1864. Tendo minha mente ocupada com tal descrição e não suspeitando do erro, organizei o *Elasmosaurus* de acordo com ela.

[...] Segundo, sobre a identificação do *Elasmosaurus* com o *Discosaurus*, eu discordo completamente. Dr. Leidy, tendo assumido as cervicais do *Cimoliasaurus* como lombares, e declarando-o como “é provável que parte das séries descritas como lombares possam ser consideradas como representações de sacrais e caudais”, referindo os verdadeiras vértebras caudais do mesmo gênero, a outro suposto gênero, sob o nome de *Discosaurus*. Caudais anteriores de *Cimoliasaurus magnus* formam consideradas como cervicais de um novo gênero. Mas, suspeitando que nesse caso os dois gêneros possam na realidade ser apenas um, eles “representam cervicais, dorsais e lombares de *Discosaurus*” (ou seja, de *Cimoliasaurus*, nomenclatura anterior). Tendo demonstrado a identidade das duas formas de acordo com a estrutura do *Elasmosaurus*, falhei em não reverter o arranjo adotado pelo Prof. Leidy (Cope, 1870b, p. 140).

A publicação da carta a Joseph Leidy acirrou mais a rivalidade entre Cope e Marsh repercutindo de maneira negativa na comunidade científica, a consequência foi quase imediata; Leidy, desapontado com a atitude de Cope, abandonou o estudo dos fósseis e se dedicou à pesquisa com protozoários (Gill, 1897; Lanham, 1973; Storrs, 1984).

A “Guerra dos Ossos” encerrou a carreira dos dois “caçadores de fósseis”, Cope e Marsh em função da rixa criada entre eles, gerarem trabalhos científicos não muito satisfatórios, entretanto cabe lembrar que Cope e Marsh descreveram um grande número de fósseis em um curto período de tempo no final do século XIX por causa dessa competitividade (Hawley, 2009; Osborn, 1929; Storrs, 1984; Wheeler, 1960).

Uma vez que a reconstituição do fóssil de *Elasmosaurus platyurus* em duas oportunidades é intrigante no episódio da “Guerra dos Ossos”, resolvemos trazer a tradução deles neste artigo, começando pela primeira descrição de Cope de 1868.

Referências

- American Experience. O.C. Marsh and E.D. Cope: A Rivalry. *Dinosaur Wars*, [S. l.], 17 jan. 2011. Disponível em: <https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/dinosaur-rivalry/>. Acesso em: 3 jul. 2020.
- Conklin, Edwin G. *The Early History of the American Naturalist*. Princeton: *The American Naturalist*, v.78, n. 774, 1944.
- Cope, E. D. An Excerpt from Synopsis of the Extinct Batrachia, Reptilia and Aves of North America: *Elasmosaurus* Cope. In: WEISHAMPPEL, D. B.; WHITE, N. *Dinosaur Papers 1676-1906*. Washington: Smithsonian Institute Press, 2003, p. 334-349.
- Cope, E. D. Synopsis of the extinct batrachia, reptilia and aves of North America. Philadelphia, McCalla & Stavely, 1869, p.112. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/123123#page/112/mode/1up> Acesso em: 20 mar. 2020.
- Cope, E. D. Synopsis of the extinct batrachia, reptilia and aves of North America. Philadelphia, American Philosophical Society, 1870a, p. 117. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/123170#page/117/mode/1up> Acesso em: 20 mar. 2020.
- Cope, E.D. On the *Elasmosaurus platyurus* Cope. *The American Journal of Sciences and Arts*, v.50, p. 140-141, 1870b. Disponível: archive.org/details/mobot31753002152772/mode/1up. Acesso em: 19 mar. 2019.
- Crucible of the Bone Wars. The Academy of Natural Sciences of Drexel University. Disponível em: <https://ansp.org/exhibits/online-exhibits/stories/crucible-of-the-bone-wars/>. Acesso em: 04 nov. 2019.
- Drabele, D. Bone Warrior. *The Pennsylvania Gazette*, 2017, p. 62-66. Disponível em: <https://thepenngazette.com/bone-warrior/> Acesso em: 03 abr. 2020.
- Everhart, M. J. *Elasmosaurid remains from the Pierre Shale (Upper Cretaceous) of western Kansas. Possible missing elements of the type specimen of *Elasmosaurus platyurus* Cope 1868?* *Vertebrate Paleontology*, v.4, n.3, p.20-32, 2005. Disponível em <https://eprints.esc.cam.ac.uk/563/>. Acesso em: 04 nov. 2019.
- Everhart, M. J. *Ocean of Kansas: A Natural History of the Western Interior Sea*. Indiana: Indiana University Press, 2017.
- Getting to Know Cope. The Academy of Natural Sciences of Drexel University. Disponível em: <https://ansp.org/exhibits/online-exhibits/stories/getting-to-know-cope/>. Acesso em: 04 nov. 2019.
- Gill, T. Edward Drinker Cope, Naturalist- A Chapter in the History of Science. *The American Naturalist*, v.31, oct. 1897. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2453185> Acesso em: 04 nov. 2019.
- Hawley, M. F. The gilded age “Bone Wars” and the birth of paleoindian archaeology: Williston, Martin, Overton, and the 12 mile creek site. *North American Archaeologist*, v.30, n.2, p. 105-140, 2009. Disponível em: www.researchgate.net/publication/250145440_The_Gilded_Age_Bone_Wars_and_the_Birth_of_Paleoindian_Archaeology_Williston_Martin_Overton_and_the_12_Mile_Creek_Site. Acesso em: 04 nov. 2019.
- Kolbert, Elizabeth. *A Sexta Extinção: Uma história não natural*. Rio de Janeiro, editora Intrínseca, 2005.
- Leidy, J. M. D. Indications of Twelve Species of Fossil Fishes. *Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, v.7, p. 395-397, 1855. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/17735#page/420/mode/1up> Acesso em 20 mai. 2020.
- Lanham, U. *The Bone Hunters: The Heroic Age of Paleontology in the American West*. New York: Dover Publications, 1973. Disponível em: books.google.com.br/books?id=McUZ7ZtRMTUC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Acesso em: 2 abr. 2020.
- L., R. Professor Othniel Charles Marsh. *Nature*, [s. l.], v. 59, ed. 1535, p. 513-514, 30 mar. 1899. DOI <https://doi.org/10.1038/059513a0>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/059513a0.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2020.

- Mulder, E. W. A. Co-ossified vertebra os mosasaurus and cetaceans: implications for the mode of locomotion of extinct marine reptiles. *Paleobiology*, v. 27, n.4, p. 724-734, 2001. Disponível em: www.cambridge.org/core/journals/paleobiology/article/co-ossified-vertebrae-of-mosasaurus-and-cetaceans-implications-for-the-mode-of-locomotion-of-extinct-marine-reptiles/C30855AB7A95DF36F70CDC340F9E5C1A Acesso em: 20 mai. 2020.
- Othniel Charles Marsh. Smithsonian Institution Archives, Records. Disponível em: https://siarchives.si.edu/collections/siris_sic_6359 Acesso em: 28 fev. 2020.
- OSBORN, H.F. Biographical memoir of Edward Drinker Cope 1840-1897. *Natural Academy Biographical Memoirs*, v.13, 1929. Disponível em: <https://www.britannica.com/biography/Edward-Drinker-Cope>. Acesso em: 20 mar. 2020.
- Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, v.20, p. 92-93, 1868. Disponível em: www.jstor.org/stable/4059846?seq=1#metadata_info_tab_contents. Acesso em: 19 mar. 2019.
- Portrait of Edward Drinker Cope (1840-1897). Smithsonian Institution Archives. United States National Museum Photographic Laboratory. Disponível em: https://www.si.edu/object/siris_arc_391023 Acesso em: 28 fev. 2020.
- Storrs, G. W. *Elasmosaurus platyurus* and A Page from the Cope-Marsh War. *Discovery*, v.17, n.2, p.25-27, 1984. Disponível em: www.academia.edu/3315477/Elasmosaurus_platyurus_and_a_page_from_the_Cope-Marsh_War. Acesso em: 28 mar. 2019.
- Storrs, G. W. Morphological and taxonomic clarification of the genus *Plesiosaurus*. In: CALLAWAY, J. M.; NICHOLLS, E. L. *Ancient Marine Reptiles*. 1. ed. [S. l.]: Elsevier, 1997. cap. 6, p. 145 - 190. ISBN 978-0-12-155210-7. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780121552107500107>. Acesso em: 23 jun. 2020.
- Wheeler, W. H. The *Uintatheres* and the Cope-Marsh War. *Science*, v.131, n.3408, p.1171-1176, 1960. Disponível em: www.jstor.org/stable/1706175. Acesso em: 04 nov. 2019.
- Wortman, J. L. Othniel Charles Marsh. *Science, New Series, New York*, v. 9, n. 255, p. 561-565, 21 abr. 1899. Disponível em: www.jstor.org/stable/1627335. Acesso em: 19 maio 2020.

ANNAIS
DA
SOCIEDADE FILOSÓFICA AMERICANA

SINOPSE

DOS

BATRACHIA, REPTILIA E AVES EXTINTAS DA AMÉRICA DO NORTE

POR EDWARD D. COPE.

Lido em 18 de setembro de 1868 e 2 de abril de 1869

ELAMOSAURUS PLATYURUS, *Cope*. 24 de março de 1868

Presidindo Dr, Hays,
Discosaurus carinatus, *Cope*, Notas de Leconte, 1.c.

Quarenta e dois membros presentes.

O seguinte foi apresentado para publicação: "Seleção sexual" em *Acer dasycarpum*." Por Thos. Mechan.

O professor Cope exibiu para a academia vários fragmentos de um grande Enaliosaurian², descoberto pelo correspondente da Academia em Fort Wallace, Kansas, Dr. Theoph. H. Turner. Partes de duas vértebras trazidas para o leste pelo Dr. Le Conte de sua pesquisa geológica na rota do Pacific Railroad, tinham indicado previamente ao orador, sobre a existência de um animal análogo ao *Plesiosaurus*¹ e a reconstrução da maior parte do réptil confirmou essa afinidade.

Os restos consistiam em mais de cem vértebras, com porções numerosas de costelas, a maior parte dos arcos pélvico e escapular, com dois ossos longos semelhantes ao fêmur. Parte de um focinho com dentes pertenciam ao mesmo animal.

A espécie representou uma diferença de gêneros em características importantes do *Plesiosaurus* e seus parentes próximos. Estas eram a ausência da diapófise na vértebra caudal, e a presença de uma parapófise achatada e direcionada para a parte inferior, que ocupou a posição usual do osso Chevron; há também presença de ossos parecidos ao Chevron nas partes nas superfícies inferiores das vértebras cervicais; além disso, distinguem em alguns detalhes nos arcos pélvico e escapular. As diapófises das vértebras dorsais originam-se do corpo e não do arco neural.

Em feições genéricas ele (o espécime) era relacionado com *Cimoliasaurus* e *Brimosaurus* de Leidy, até onde estes são conhecidos atualmente. Ele se diferenciava de ambos na ausência de diapófises nas vértebras lombares.

A forma geral era diferente do *Plesiosaurus* no grande comprimento de sua cauda e região cervical, relativamente menor. A coluna vertebral enviada possuía o comprimento total de 31 pés e 10 polegadas, divididos da seguinte maneira: caudais com 18 pés e 10 polegadas, dorsais 9 pés e 8 polegadas, cervicais 3 pés e 4 polegadas, adicionando-se mais 2 pés e 6 polegadas pelo crânio e cervicais ausentes, temos um total de 34,5 pés.^{II} Um espaço de 3 a 4 polegadas estava presente entre as (vértebras) cervicais e as dorsais conforme elas estavam dispostas penhasco de onde foram escavadas, de maneira que se, como é provável, este espaço fosse ocupado por vértebras no animal, resultaria em um comprimento de 38 pés. As vértebras caudais possuíam um corpo comprimido, lâminas neural e hemal elevadas, incomumente alongadas. Arcos neurais em toda coluna co-ossificadas.^{III} Todas as vertebrae eram consideravelmente mais comprimidas medialmente do que nos *Brimosaurus* ou *Cimoliasaurus* e, nenhuma vértebra exceto as cervicais possuíam tão pequeno diâmetro antero-posterior como estes possuem.

^IGênero extinto de grandes répteis marinhos da superordem Sauropterygia que viveu durante o período Jurássico até o Mesozoico (Storrs, 1997).

^{II}Como estamos mais acostumados com o sistema de medidas usando metros, achamos conveniente fazermos a conversão de unidades, ou seja, trinta e quatro pés e meio é equivalente a dez metros e quarenta e nove centímetros.

^{III}Fusão entre dois ou mais ossos da coluna vertebral ocasionada por espondilite infecciosa, podendo ter sido desenvolvida após ataques de predadores (MULDER, 2001).

As características gerais da espécie seriam apresentadas em um ensaio especial

Cope o chamou de ELASSOSAURUS PLAYTYRUS, em referência às lâminas caudais e as grandes placas ósseas das regiões do esterno e pélvica. Era um sáurio marinho cuja locomoção era mais amplamente realizada por sua cauda do que por suas nadadeiras..

Os dentes e focinho apresentaram semelhança ao Plesiosaurus. Os dentes eram cilíndricos, implantados em alvéolos profundos, com pequena cavidade pulpar. A superfície exposta era totalmente estriada com uma extremidade pontiaguda.

Os estratos eram argilosos com muito gesso, este revestindo os ossos. De acordo com Le Conte, o achado possivelmente pertencia ao final do período Cretáceo. A matriz sob as vértebras dorsais continha restos de possivelmente seis espécies de peixes, vários ctenóides, entre eles o conhecido Enchodus e Sphyræa,^{IV} denominada Sph. carinata Cope.

^{IV}Gêneros de peixes predadores de tamanho mediano do período Cretáceo, caracterizados pela presença de grandes “presas” na boca (Leidy, 1855).

ANNAIS
DA
SOCIEDADE FILOSÓFICA AMERICANA

SINOPSE

DOS

BATRACHIA, REPTILIA E AVES EXTINTAS DA AMÉRICA DO NORTE

POR EDWARD D. COPE.

Lido em 18 de setembro de 1868 e 2 de abril de 1869

ELAMOSAURUS PLATYURUS, *Cope*.

Notas de Leconte loc. cit. Proceed. Acad Nat. Sci., 1868, 1. c. 92.

Discosaurus carinatus, Cope, Notas de Leconte, 1.c.

Este, após o *Mosasaurus*^I – o maior dos sáurios marinhos já descoberto, é representado por um esqueleto mais completo do que normalmente no Museu da Academia de Ciências Naturais nesta cidade.^{II} O esqueleto foi encontrado pelo Dr. Theophilus H. Turner, o médico da guarnição no Forte Wallace, situado a 300 milhas a leste de Leavenworth no rio Missouri, e à certa distância ao norte de Smoky Hill Fork do rio Platte. Parte de duas vértebras apresentadas por ele para o Dr. Leconte quando ele estava em sua expedição geológica de interesse da U. S. Pacific Railroad Company, trazidas pelo segundo cavaleiro para a Academia, e sugeriram para o escritor^{III} a existência de um réptil Plesiosauróide desconhecido. Correspondências subsequentes com o Dr. Turner resultaram na contratação de diversos trabalhadores que se engajaram em escavações alcançando, assim, sucesso na obtenção de uma grande parte do monstro. Foi-se descoberto que suas vértebras eram praticamente contínuas, exceto por um espaço de aproximadamente quatro pés na região dorsal interior. Elas formam uma linha curvada, uma parte considerável cuja convexidade era visível no lado de um penhasco de rocha de argila com dobras e cristais de gesso. Os ossos estavam todos revestidos com uma fina camada de gesso e em alguns lugares, a camada mais densa foi destruída ao se converter em sulfato de cal.

O arco escapular foi encontrado em grande parte aderido aos corpos e espinhas neurais de uma série de vértebras dorsais anteriores, sendo separado na Academia. O arco pélvico foi levemente esmagado e as vértebras lombo-sacrais compelidas ao contato com o ísquio, onde permaneceram. Uma extremidade quebrada de um suposto ílio foi compelida junto a matriz, que sustenta o ísquio. Muitas das vértebras dorsais e caudais enviadas, permanecem em seu conjunto para que sua série seja prontamente delineada e as relações verdadeiras das extremidades sejam preservadas.

Ao remover a matriz sob as vértebras, escamas e dentes de seis espécies de peixes *Physoclyst* e *Physostomous* foram encontradas, incluindo um *Enchodus* e um *Sphyræna*, o último, uma nova espécie que nomeie *S. carinata*. Estes animais foram sem dúvida alimento para o *Elamosaurus*.

^I*Mosasaurus* é um gênero de grandes répteis marinhos que se espalharam rapidamente pelos oceanos durante a metade superior do período Cretáceo (Lingham-Soliar, 1995).

^{II}Filadélfia

^{III}Cope.

A ponta do focinho estava separada de uma parte ou do crânio inteiro, que não foi redescoberto apesar da cuidadosa busca feita pelo Dr. Turner. Sendo encontrada a uma certa distância em diante as vértebras cervicais.

O esqueleto inteiro esteve sobre uma considerável pressão, de maneira que a maioria das costelas foram pressionadas nas vértebras; as parapófises longas das cervicais foram em sua maioria fraturadas em suas bases e comprimidas, as do lado oposto estavam, portanto, mais parecidas com os ossos chevron do que estariam. As cervicais proximais estavam aplanadas obliquamente pela pressão; as outras cervicais possuíam seus corpos naturalmente achatados, com menos superfícies articulares do que a porção média. Algumas das caudais estão distorcidas obliquamente.

Descrição-Vertebra—O pescoço pode ser considerado, com segurança, o ponto de partida, visto que consiste em mais de sessenta vértebras contínuas, as quais expandem-se das vértebras em direção ao atlas com proporções mais esguias. A maior parte delas preservou uma parapófise mais ou menos desenvolvida. Na extremidade posterior desta série, dezesseis são perfeitamente contínuas, e nesta área com uma grande gradação aparente em sua forma. As partes anteriores são estreitas, comprimidas e similares às cervicais mais distais na posição elevada do ângulo lateral; as anteriores são subquadradas, espessas, com costela lateral inferior e mais robusta, seria uma pleurapófise? A este respeito, este último se assemelha aos dorsais que se seguem, em direção ao que eu acredito ser a cauda. Quatro dorsais estão em conjunto; nessa série o ângulo lateral que se aproxima é finalmente perdido na margem da fenda da costela, a posterior relembra, portanto, outras dorsais. Pode-se, desta forma, ter poucas dúvidas de que as extremidades anterior e posterior dos conjuntos estão corretamente interpretadas.

Em uma série de quatro dorsais anteriores, das quais como as precedentes, estão em seu conjunto contínuo original, aquelas com uma extremidade possuem o corpo arredondado na porção com a fenda da costela inferior; e as outras possuem o corpo quadrado e diapófise elevada; as citadas anteriormente possuem características das primeiras dorsais, e as últimas citadas, das dorsais medianas. As dorsais posteriores e caudais anteriores formam, de maneira semelhante, uma série contínua de onze vértebras, fraturadas em quatro lugares. Nelas, a diapófise descende continuamente, alcançando o plano inferior na última, deste modo com uma redução para somente um forame venoso, na sétima vértebra, indicando o ponto de transição da série dorsal para a caudal. As zygapófises preservam uma disposição usual, porém são muito comprimidas para que a posterior ou descendente, sejam confluentes e dificilmente separadas por uma emarginação.

A espinha neural, em suas bases, possui uma leve obliquidade posterior, e na parte superior inclina-se fortemente para a direção anterior. A borda inferior da pleurapófise cervical aparenta ser inexistente. As faces articuladas dos ossos chevron são observadas na extremidade da costela inferior caudal.

Das vértebras cervicais estão presentes ambas axis e atlas. Das caudais, no mínimo a metade distal está provavelmente perdida. Uma única vértebra próxima ao meio não se assemelha nem às vértebras anteriores nem às posteriores a ela. Existem, portanto, na mesma região quatro vértebras ausentes.

Há uma considerável interrupção imediatamente anterior à última vértebra dorsal. Três grandes vértebras, com longas diapófises, pertencentes à interrupção, estavam incrustadas em uma matriz endurecida que protegeu o arco pélvico. Estas estão longe de se relacionarem imediatamente com as vértebras anteriores e posteriores a elas. Estimo o número de vértebras ausentes como segue: das catorze dorsais, setes vértebras preservadas têm diapófises mais ou menos alongadas. No Plesiosauro, as vértebras com essas características são muito mais numerosas; no *P. homalospondylus* Owen descreveu dezessete. Se adicionarmos dez para as séries do *Elasmosaurus platyrurus*, dará o espaço abdominal entre as margens adjacentes do o. o. púbis e coracóide uma extensão igual ao comprimento do arco pélvico. Esse é relativamente mais curto do que no Plesiosauro. Dr. Turner descobriu que o espaço de “três a quatro” pés interveio entre as duas porções do esqueleto, previamente contínuo. Acredito que dez seria um número médio para representar as vértebras dorsais ausentes.

Das regiões da cervical proximal provavelmente três vértebras estão ausentes de duas interrupções. O restante das séries cervicais apresentou três interrupções. A maioria das cervicais proximais estavam quebradas medialmente, deixando as (ar)ticulações fixas, sendo assim, vantajoso na determinação da sua continuidade. Três vértebras e meia estão ausentes nesta região.

O número total de vértebras preservadas e ausentes, com comprimento relativo de cada uma, pode ser exposto como segue:

	<i>Presente.</i>		<i>Perdido.</i>		<i>Comp. Total</i>
	<i>No.</i>	<i>Comp. pol.</i>	<i>No.</i>	<i>Comp. pol.</i>	
Crânio,				24	24
Cervicais,	68 $\frac{1}{2}$	257.5	3.5	22.8	279.8
Dorso-lombares,	14	55.10	10	37.6	93.4
Caudais,	21	60.4	30	60.	120.4
Total,	103 $\frac{1}{2}$		43 $\frac{1}{2}$		517.6

Isso fornece um comprimento total do animal de quarenta e três pés e duas polegadas, que, caso sejam acrescentadas as cartilagens intervertebrais, resultará então em um tamanho de aproximadamente quarenta e cinco pés. Destes, vinte dois pés seriam do comprimento do pescoço.